

OKSIMORON HODISASINING BADIY MATNDAGI AHAMIYATI

Abdurahmonova Sofiya

NavDU O'zbek tili va adabiyoti fakulteti
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15037413>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 8-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 17-mart 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Badiiy asarlarning obrazli ifodalash vositalari turli shaklda bo'lib, ular ham lingvistik, ham adabiy janrlar asosida amalga oshadi. Oksimoron – o'z ma'nosidan ko'chirilib, bir biriga zid tushunchalarni ifodalab kelgan so'zlar¹. Oksimoronlarning badiiy matnlarda tasvirlanayotgan kishilar faoliyati, xarakteridagi qusurlar yoki ijobiy xarakter, badiiy obrazli, estetik ta'sirchan vosita sifatida qo'llaniladi.

Ular badiiy asarlarga chuqur ma'no va ta'sirchanlik bag'ishlaydi. Masalan, leksik sathning leksikologiya bo'limidagi leksik vositalar badiiy estetik ruhni yanada jonlantiradi. Ulardan biri oksimoron hodisasi bo'lib, o'z ma'nosidan ko'chirilgan, bir-biriga zid tushunchalarni ifodalovchi so'zlar va iboralardir.

Mazkur maqola oksimoronlarning badiiy matnlarda qanday ishlatilib, obrazlarni chuqurlashtirishi va estetik ta'sirga erishishga qanday yordam berishini tahlil qiladi. Quyida Zebo Mirzoning "Yoningizga xayolan borsam" to'plamida oksimoronning estetik vazifasi va uning ta'sirini ko'rib o'tamiz.

ONAMGA

Oq sochlari **oppoq tun** uning
Umri halol ishqqa bayroqdir
Oh, yuzlari dunyoyi dunning
Go'zalidan chiroyliroqdir²

Ushbu misradagi misollarda oksimoronlarning obrazli ta'siri ko'zga tashlanadi. "Oq sochlari oppoq tun" birikmasida oppoq sochlarning va oppoq tunning birlashishi orqali inson umri bilan tunning cheksizligi o'rtasida qarama-qarshilik ko'rsatiladi. Bir birikmada qarama-qarshi munosabat aks etgan, "oppoq" leksemasida "yorug'liq", "oydinlik", "rang", "orttirma darajadagi rang sifati" semalari "tun" leksemasidan anglashiladigan "qorong'ulik", "zimiston" semalari orqali oksimoron hodisasini yuzaga keltirgan.

SARATON

Yuksakdan yalang'och suvlar boshiga
Quyosh yog'dirarkan oltin nayzalar
Vujudi qizigan daryo qoshiga
Yugurib chiqadi chanqoq maysalar!

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/>

² Zebo Mirzo. Yoningizga xayolan borsam she'riy to'plami.

KO'ZLARINGIZ JUDA CHIROYLI...

Yuragimni **kuydirayotgan**

Ko'zyoshmidi, olov yomg'iri?

Dunyo dunyomidi sengacha

Yo yaraldi Ilohning siri?

“Yuragimni kuydirayotgan ko'zyoshlar”, “olov yomg'iri” iboralarida “yurakni kuydirish” va “yomg'ir birlashishi” hamda o'zaro qarama-qarshi hodisalar orqali chuqur his-tuyg'ular tasvirlanadi. Aslida ko'z yosh(namlilik) kuydirishga emas, “o'chirishga” va “sovitishga” xizmat qiladi, shu boisdan qarama-qarshi ma'no aks etadi. “Yomg'ir” va “olov” birikmasi ham xuddi shu vazifada va ma'noda kelgan. Bu iboralar hissiy ohangni kuchaytiradi va obrazlikni kuchaytiradi.

OLOVDARAXT

Maysalar titrog'i kirar jonimga

Chayqalar ko'ksimda **olov dengizi**...

Gulladim sochimdan tirnog'imgacha,

Men qanday daraxtman,

Men kimman o'zi?

Oksimoronlar badiiy matnda g'ayrioddiy va aniq taassurot qoldiradi, o'quvchining ongiga chuqur ta'sir qiladi. Bir-biriga zid tushunchalarni birlashtirish orqali muallif o'z obrazlarini kuchaytiradi va o'quvchining ongida chuqur va mukammal tasvirlarni yaratishga erishadi. Oksimoronlar orqali tasvirlanayotgan obrazlar yanada boy, murakkab va chuqurroq ma'noga ega bo'ladi. Masalan, “olov yo'qligi”, “quvonchli qayg'u” kabi iboralar o'quvchida g'ayrioddiy his-tuyg'ularni uyg'otadi va ularni obrazni yanada chuqurroq o'rganishga undaydi.

Badiiy matnlarda oksimoronlar faqatgina obrazli ifodalash vositasi emas, balki o'quvchining ongida chuqur va boy hissiy ta'sir qoldiradigan kuchli vositalardir. Ulardan foydalanish orqali muallif o'z obrazlarini hayotga keltiradi, ularning murakkabliklarini ochib beradi va o'quvchining tasavvur va his-tuyg'ularini boyitadi.

Maqolada keltirilgan she'rlar misollari orqali oksimoronlarning turli obrazlarga, xususan, inson ruhi, tabiat, his-tuyg'ulari qanday ta'sir qilishini kuzatib borish mumkin. Ushbu misollarda oksimoronlarning badiiy estetikani qanday oshirishini tahlil qilish imkoniyati mavjud.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zebo Mirzo. Yoningizga xayolan borsam she'riy to'plami.
2. Arastu. Poetika, Axloqi kabir. – Toshkent, 2015. – B.56
3. O'zbek tilining izohli lug'ati. 6 tom .4-tom. Toshkent, 2023-yil. – B. 66
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/>